

COSTE DEL TRANSPORTE CONCENTRADO HEMATÍES EN HEMS EN ESPAÑA

COST OF TRANSPORTING RED BLOOD CELL CONCENTRATES IN HEMS IN SPAIN

AUTORES

1. Antonio Blanco Morales. Enfermero. 061 Aragón, España.
2. Julia Fernández Santafé. Enfermera. Residencia Personas Mayores "Sagrada Familia", Huesca, España.
3. Luis Marco Galindo. Enfermero. Hospital Universitario San Jorge, Huesca, España.
4. Darío Monesma Sorrosal. Enfermero. Hospital Universitario San Jorge, Huesca, España.
5. Laura Sanjuan Estallo. Enfermera. Hospital Universitario San Jorge, Huesca, España.
6. Juan Manuel Villar González. Enfermero. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza, España.

RESUMEN

El presente trabajo analiza la implementación del transporte y administración de concentrados de hematíes en sistemas HEMS (Helicopter Emergency Medical Services) en España, centrándose en su desarrollo en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía. Se detalla el procedimiento TREX, que incluye dos fases: depositaria (recepción, conservación y transporte) y transfusional (administración y reposición). Además, se describe el material necesario, como neveras, estabilizadores de frío y calentadores de sangre, y se cuantifica su coste aproximado en 6.000€, destacando su viabilidad económica y los beneficios clínicos. La búsqueda de información se basó en fuentes académicas, guías técnicas y publicaciones oficiales entre 2016 y 2024, priorizando estudios de casos y experiencias documentadas. Se concluye que este modelo mejora la supervivencia de pacientes críticos y optimiza los tiempos de respuesta en emergencias.

PALABRAS CLAVE

Transfusión de componentes sanguíneos, hematíes, atención de emergencias prehospitalarias.

ABSTRACT

This study examines the implementation of the transportation and administration of red blood cell concentrates in HEMS (Helicopter Emergency Medical Services) in Spain, focusing on its development in regions such as Castilla-La Mancha, Aragón, and Andalucía. It details the TREX procedure, which includes two phases: depositor (reception, storage, and transport) and transfusional (administration and replenishment). Additionally, it describes the required materials, such as coolers, cold stabilizers, and blood warmers, with an estimated cost of €6,000, highlighting its economic feasibility and clinical benefits. Information was gathered from academic resources, technical guides, and official publications from 2016 to 2024, prioritizing case studies and documented experiences. The study concludes that this model improves survival rates for critical patients and optimizes response times in emergencies.

KEY WORDS

Blood component transfusion, red blood cell, emergency care prehospital.

INTRODUCCIÓN

Desde el año 2014, el gobierno de Castilla La Mancha incorporó a sus servicios de emergencias médicas aéreas¹, conocidos por el acrónimo anglosajón HEMS (Helicopter Emergency Medical Service)², la capacidad de transportar y administrar concentrados de hematíes a pacientes susceptibles de mejora. Poco tiempo después, otras comunidades autónomas, como Aragón, a través del servicio de emergencias 112, se sumaron a esta iniciativa³. Por último, Andalucía ha sido una de las últimas en incorporarlo a su sistema de urgencias y emergencias médicas⁴.

La instauración de este sistema conlleva un proceso que abarca desde la recepción hasta la administración de dichos concentrados, pasando por el traslado. Esto requiere contar con un equipamiento adaptado, certificado y eficiente.

OBJETIVO

Establecer un inventario detallado de los materiales imprescindibles para llevar a cabo cada una de las etapas del proceso

Cuantificar los recursos económicos necesarios para la adquisición.

METODOLOGÍA

Para la obtención de información necesaria, se consultaron diversas fuentes organizadas en categorías específicas. En primer lugar, se revisaron recursos académicos y revistas científicas, incluyendo artículos especializados en transfusión prehospitalaria y transporte aéreo medicalizado, publicados en plataformas como SEMES y MedicalExpo. Además, se incluyó literatura técnica procedente de manuales y guías específicas sobre el manejo y administración de concentrados de hematíes en sistemas HEMS.

También se analizaron publicaciones institucionales, como documentos y comunicados oficiales emitidos por organismos regionales y nacionales relacionados con los sistemas de emergencias sanitarias. En este sentido, se consideraron las aportaciones del Servicio Andaluz de Salud, el Servicio de Emergencias 112 de Aragón y el Gobierno de Castilla-La Mancha. Finalmente, se utilizaron páginas web institucionales y divulgativas para completar la información, incluyendo recursos en línea de administraciones autonómicas que han implementado estos sistemas.

El procedimiento de búsqueda se centró en la utilización de descriptores específicos, tales como “Transfusión de Componentes Sanguíneos”, “Hemáties” y “Atención de Emergencias Prehospitalarias”. Estos términos se aplicaron en bases de datos científicas y en motores de búsqueda generalistas, con el objetivo de localizar tanto literatura académica como fuentes oficiales complementarias.

En cuanto a los criterios de inclusión, se seleccionaron publicaciones realizadas entre 2016 y 2024, disponibles en idioma español y con acceso al texto completo. Se priorizó la revisión de estudios de casos, guías técnicas y experiencias documentadas en comunidades autónomas que han implementado este procedimiento. Por el contrario, se excluyeron aquellos documentos con acceso restringido, sin texto completo o que carecían de certificación oficial.

En conclusión, se realizó una búsqueda exhaustiva y sistemática que permitió identificar fuentes relevantes para el análisis del transporte de concentrados de hemáties en sistemas HEMS en España. Se priorizaron datos técnicos, económicos y operativos, con un enfoque en la implementación y funcionamiento de estos procedimientos en el contexto extrahospitalario.

RESULTADOS

Partiendo de la base de que en España son tres las comunidades autónomas que han incorporado este procedimiento a sus sistemas de urgencias y emergencias sanitarias, es fundamental conocer las diferentes etapas que lo componen. Para ello, tomaremos como referencia el procedimiento de transfusión de componentes sanguíneos en emergencias extrahospitalarias, conocido como TREX. Este proyecto se inició en Andalucía y, a día de hoy, está operado por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 (EPES 061)⁵.

El procedimiento TREX consta de dos fases diferenciadas: por un lado, la fase depositaria o no transfusional (base) y, por otro, la fase transfusional (paciente). La fase depositaria o no transfusional, a su vez, está compuesta por cuatro operativas transfusionales que se llevan a cabo diariamente. Estas son: recepción de los concentrados de hemáties en base, almacenamiento y conservación, y transporte. En cuanto a la fase transfusional, además del acto transfusional en sí, incluye dos operativas post-transfusionales: la entrega de la prueba pretransfusional y la reposición de los concentrados de hemáties 0-⁶.

Fase depositaria o no transfusional: Incluye los siguientes elementos: frigorífico, nevera de transporte (2,7 kg de peso, sin espacios muertos), dos juegos de seis estabilizadores de frío (+4°C, 200 mL, de M&G), y un termómetro “Data Logger Tempmate M2 con sonda” (con memoria y alarmas de límites)⁶.

Acto transfusional: El material necesario consta de: un estuche transfusional compuesto por una lista de verificación del procedimiento transfusional, un calentador instantáneo “The Belmont Buddy Lite” (de fácil manejo, automático, con sistema de una sola posición), dos kits de material fungible (2 tubos EDTA, un sistema sanguíneo y un sistema Belmont), dos sobres para documentación, dos bolsas ZIP para los concentrados de hemáties transfundidos, y dos sobres cerrados con documentación y pulsera Gricode⁶.

Una vez establecido el material necesario para llevar a cabo el procedimiento completo, pasamos a cuantificar su coste.

- Nevera de base: Se puede utilizar una de las existentes en la base destinada a conservar fármacos o adquirir una nueva para este propósito. Por ejemplo, el refrigerador de farmacia modelo “LHP-2-URG-PH” tiene un coste aproximado de 1.420€⁷.
- Nevera de transporte de muestras: Modelo “Versapak 139104”, con un coste de 140€⁸.
- Estabilizadores de temperatura: Dos juegos de seis unidades del modelo “Placa eutéctica TS 04C 1000 M.&G. INTL sr”, tiene un coste de 30€⁹.
- Termómetro: “Data Logger Tempmate M2 con sonda”, con un coste de 80€¹⁰.
- Calentador instantáneo: “The Belmont Buddy Lite”, uno de los componentes más costosos, con un precio de 4.500€⁶.

El resto del material necesario, como tubos, sistemas sanguíneos y documentación, es habitual en cualquier base de urgencias y emergencias, por lo que se puede aprovechar el existente. Con todo ello, el coste aproximado del material necesario para implementar este procedimiento con garantías es de 6.000€. Cabe recordar que todo el material analizado y cuantificado cuenta con las certificaciones correspondientes.

DISCUSIÓN-CONCLUSIÓN

Tras haber analizado las distintas fases y el material necesario para cada una de ellas, llegamos a la conclusión de que este procedimiento es relativamente económico si se compara con los beneficios que puede aportar a los pacientes subsidiarios de recibirlo en situaciones críticas. La posibilidad de administrar una transfusión en el entorno extrahospitalario no solo mejora las probabilidades de supervivencia en pacientes con hemorragias masivas, sino que también optimiza los tiempos de respuesta, un factor clave en la atención de emergencias.

Además, al contar con equipamiento certificado y protocolos estandarizados, como el TREX, se garantiza la seguridad del procedimiento tanto para el personal sanitario como para los pacientes. Este método contribuye, asimismo, a la eficiencia en la gestión de recursos al aprovechar parte del material ya disponible en las bases de urgencias, como las neveras de conservación o el material fungible habitual.

Sin embargo, para la implementación de este sistema, es fundamental asegurar la formación específica del personal sanitario en el manejo del equipo y en la correcta ejecución de las fases transfusionales. Este punto no solo aumenta la efectividad del procedimiento, sino que minimiza los posibles errores asociados al transporte y administración de componentes sanguíneos en condiciones adversas.

En términos de coste-beneficio, el gasto inicial de aproximadamente 6.000€, esto lo convierte en una inversión asumible considerando la mejora en los resultados clínicos y la reducción de complicaciones asociadas a la demora en la transfusión. Este aspecto refuerza la idea de que la adopción de un protocolo similar al andaluz TREX en más comunidades autónomas podría suponer un avance significativo en la atención sanitaria de emergencias.

En conclusión, el procedimiento que hemos tomado como referencia, TREX representa un modelo efectivo, seguro y coste-eficiente que

podría estandarizarse en los sistemas de urgencias y emergencias de España.

BIBLIOGRAFÍA

1. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El servicio de transporte sanitario aéreo del Gobierno de Castilla-La Mancha [Internet]. 2021 [citado 2024 dic 19]. Disponible en: <https://sanidad.castillalamancha.es/saladeprensa/notas-de-prensa/el-servicio-de-transporte-sanitario-aereo-del-gobierno-de-castilla-la>
2. Junta de Castilla y León. Helicópteros sanitarios HEMS [Internet]. Valladolid: Portal de Salud de Castilla y León; [citado 19 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/catalogo-prestaciones/carera-servicios/carera-servicios-emergencias-sanitarias/recursos-emergencias-sanitarias/helicopteros-sanitarios-hems>
3. Servicio de Emergencias 112 Aragón. Helicóptero medicalizado [Internet]. s. f. [citado 2024 dic 19]. Disponible en: <https://112aragon.aragon.es/index.php/component/k2/item/1-helicoptero-medicalizado>
4. Junta de Andalucía. Andalucía implanta la transfusión prehospitalaria en los helicópteros del 061 para mejorar la atención en emergencias graves [Internet]. 2024 [citado 2024 dic 18]. Disponible en: <https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyconsumo/servicios/actualidad/noticias/detalle/532915.html>
5. Servicio Andaluz de Salud. Salud amplía el servicio de transfusión sanguínea extrahospitalaria a toda Andalucía oriental [Internet]. Sevilla: Servicio Andaluz de Salud; [citado 19 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/emergencias061/noticias/salud-amplia-el-servicio-de-transfusion-sanguinea-extrahospitalaria-toda-andalucia-oriental>
6. Aerotransporte Medicalizado SEMES. I Jornada de transfusión prehospitalaria [Internet]. 2024 dic 13 [citado 2024 dic 18]. Disponible en: <https://www.aerotransportemedicalizado.somes-web-url.com>
7. MedicalExpo. Producto Labrepro. Disponible en: <https://www.medicaexpo.es/prod/labrepro/product-120145-1082592.html>
8. Praxisdienst. Bolsas de transporte médico. Disponible en: [https://www.praxisdienst.es/es/Laboratorio/Miscelanea/Frascos+para+pruebas+de+laboratorio+y+paquetes+de+envio/Bolsa+de+transporte+medico.html?speed=1&mtm_campaign=\(GB:PMAX\)%20All%20Products&mtm_source=google&mtm_medium=cpc&mtm_content=PERFORMANCE_MAX&gad_source=1&gbraid=0AAAAADidbYJqpGW80mTXSX6NHnOvMsJJE&gclid=CjwKCAiApY-7BhBjEiwAQMrrEeQnOu8sVR4Ktfltc5ZACiVtVhQs8Pf9mmp9ib355mjXERJ0wHXZRoCWvUQAvD_BwE](https://www.praxisdienst.es/es/Laboratorio/Miscelanea/Frascos+para+pruebas+de+laboratorio+y+paquetes+de+envio/Bolsa+de+transporte+medico.html?speed=1&mtm_campaign=(GB:PMAX)%20All%20Products&mtm_source=google&mtm_medium=cpc&mtm_content=PERFORMANCE_MAX&gad_source=1&gbraid=0AAAAADidbYJqpGW80mTXSX6NHnOvMsJJE&gclid=CjwKCAiApY-7BhBjEiwAQMrrEeQnOu8sVR4Ktfltc5ZACiVtVhQs8Pf9mmp9ib355mjXERJ0wHXZRoCWvUQAvD_BwE)
9. M&G Int'l. Product Price List 2025 [Internet]. [s.l.]: M&G Int'l; 2025. p. 10.
10. CasaClima. Registrador data logger de temperatura/humedad Tempmate M2TH. Disponible en: <https://www.casaclima.com/Registrador-data-logger-de-temperaturahumedad-Tempmate-M2TH-aM2TH.html>

REGISTRO DE INDEXACIONES (PULSE SOBRE LA IMAGEN PARA ACCEDER A LA FUENTE)

Revista Sanitaria de Investigación es una publicación sanitaria electrónica para profesionales sanitarios con ISSN 2660-7085, accesible en www.revistasanitariadeinvestigacion.com

Catálogo BNE

Inicio Colecciones especiales Autoridades Bibliografía Española Recursos electrónicos

Volver Ayuda Nueva búsqueda Cambiar visualización Guardados Enlace permanente Desconexión

registro 1 de 1 para la búsqueda **ISBN, ISSN, etc. "2660-7085"** Cambiar visualización

Más información

Web de la BNE
Servicios en línea
Preguntarnos
Contacte con la BNE
Busón del Catálogo

Detalles de la obra

Ver **signatura/s** Índice/Resumen Registro del catálogo

Título
Revista sanitaria de investigación

Autor

Editor:
Asociación CUIDAE

Fecha de pub.:
2020-

Enlace:
Acceso electrónico

Información de ejemplar:
1 ejemplar disponible en Sede de Recoletos.

FONDOS

Sede de Recoletos	Código de barras	Tipo de material	Localización
ACCESO REMOTO	6681521-1001	Seriada	Sala de Prensa y Revistas

Volver Ayuda Nueva búsqueda Cambiar visualización Guardados Enlace permanente Desconexión

Powered by SirsiDymix

Biblioteca Nacional de España
Aviso legal

Copyright © 2000 - 2020, SirsiDymix

DULCINEA
Derechos de explotación y permisos para el auto-archivo de revistas científicas españolas

Buscar Sugerir título Gráficos - Acerca de BuscaRepositorios Melibe AccesoAbierto.net

Inicio

Revista Sanitaria de Investigación

ID 3540 Ficha completa

Revista	Revista Sanitaria de Investigación
Editorial	CUIDAE
Título de los derechos de explotación (copyright)	La editorial
ISSN electrónico	2660-7085
URL	https://www.revistasanitariadeinvestigacion.com/
Categoría	Ciencias de la salud
Acceso	Gratis
Mención específica de derechos	SI
Ubicación de la mención de derechos	Instrucciones autores
Tipo de licencia	licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional
URL instrucciones autores	https://www.revistasanitariadeinvestigacion.com/normas-de-publicacion/
¿Permite el auto-archivo?	SI
Versión auto-archivo	Post-press (versión editorial)
¿Cuándo?	inmediatamente después de la publicación
¿Dónde?	Web personal Repositorio Institucional Repositorio Iemático
Cólor ROMEO:	Azul
Indizada en:	

UNIVERSITAT DE BARCELONA CSIC

Dulcinea, BuscaRepositorios y Melibe son productos del grupo de investigación "Acceso abierto a la ciencia" CSO2014-52830-P

Dialnet Buscar Revistas Tesis Congresos

Revista Sanitaria de Investigación

ISSN-e: 2660-7085
Inicio: 2020
Periodicidad: Mensual
País: España
Idioma: español
Arbitraje: Desconocido
Página web de la revista e Índice de autores

Sumarios de la revista
2020 Vol. 1 | 2 | 3 | 4

Editores
Asociación CUIDAE (<https://www.cuidae.com/>)

Clasificación
Ciencias de la salud: Enfermería

Otros catálogos
Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) e

ENFISPO (Enfermería - Fisioterapia - Podología) Buscar Revistas Ayuda Acceso usuario

Revista Sanitaria de Investigación

ISSN-e: 2660-7085
Inicio: 2020
Periodicidad: Mensual
País: España
Idioma: español
Arbitraje: Desconocido
Página web de la revista e Índice de autores

Sumarios de la revista
2022 Vol. 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2021 Vol. 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2020 Vol. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Editores
Asociación CUIDAE (<https://www.cuidae.com/>)

Clasificación
Ciencias de la salud: Enfermería

Otros catálogos
Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) e

Un proyecto de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología

crue Universidades Españolas Red de Bibliotecas REBIUN Inicio Consulta avanzada Consulta experta Ayuda Español

Consulta

Todos los Subcatálogos Por favor, introduzca un texto a buscar Buscar

Volver Ficha ISBD MARC MARC XML 2 / 248

Revista Sanitaria de Investigación

Título
Revista Sanitaria de Investigación

Publicación
Madrid: Asociación CUIDAE, 2020-

Materias
Ciencias de la Salud

Entidades
Dialnet

ISSN
2660-7085

Permalink
<http://catalogo.rebiun.org/rebiunrecord/Rebiun20779542>

Localizaciones
Universitat de Les Illes Balears

Utilidades
Seleccione el centro al que pertenece para que tramite su préstamo interbibliotecario (+58)

Permalink Exportar Compartir Corregir